

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

METHODOLOGICAL APPROACH TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE PROJECTS

ЧОПЛИАНИ МАРИНА ТЕЙМУРАЗОВНА,
Калужский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана.
БЕВЗЮК КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Калужский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана.

CHOPLIANI MARINA TEIMURAZOVNA,
The Kaluga Branch of BMSTU.
BEVZYUK KRISTINA ALEXANDROVNA,
The Kaluga Branch of BMSTU.

В данной статье рассмотрены методы оценки инновационных проектов, выявлены их преимущества и недостатки. Также освещены особенности оценки инновационных проектов технопарков. Приведены основные мировые стандарты эффективности, лежащие в основе представленного подхода. В расчетах учитываются специальные счета технопарков, их участников и совместных предприятий. Сделан вывод, что применение предложенного подхода позволит ускорить процесс отбора инновационных проектов, их реализацию, а также активизировать инновационную деятельность и обеспечить устойчивое развитие государства.

This article examines the methods of evaluating innovative projects, identifies their advantages and disadvantages. The features of the evaluation of innovative projects of technoparks are also highlighted. The main global performance standards underlying the presented approach are presented. Special accounts of technoparks, their participants and joint ventures are taken into account in the calculations. It is concluded that the application of the proposed approach will speed up the process of selecting innovative projects, their implementation, as well as activate innovative activities and ensure the sustainable development of the state.

Ключевые слова: инновационный проект, технопарк, методы оценки, инновации, эффективность проектов.

Key words: innovative project, technopark, assessment methods, innovations, project effectiveness.

Введение.
Обеспечение устойчивого развития экономики во многом зависит от реализации инновационной модели, в которой инфраструктура играет ключевую роль. Это обеспечивает прочные связи между субъектами инноваций и посредством реализации инновационного потенциала способствует передаче знаний и распространению технологий.

Приемлемой формой для такого развития является любая апробированная в мире структура, позволяющая сконцентрировать финансовые и материальные ресурсы на инновационном развитии.

Наиболее распространенной концепцией является концепция развития технопарка. По мировым данным, в развитых странах мира технологические инновации, реализуемые в рам-

как указанной концепции, обеспечивают почти 50% эффективности рыночной экономики, а доля новейших технологий, инновационной продукции, новых подходов в организации в производстве и сфере услуг обеспечивают 80% роста ВВП.

Основная идея технопарков – коммерциализация научных исследований, производство которых передается коммерческим структурам. Сочетание интересов разработчиков и потребителей вызвало увеличение количества технопарков, что, в свою очередь, повысило требования к экономическому обоснованию решений о целесообразности реализации инновационных проектов.

Цель: предложить методический подход к оценке эффективности инновационных проектов, который позволит ускорить процесс отбора наиболее эффективных проектов для реализации.

Анализ.

В настоящее время в мире происходит переориентация ключевых аспектов экономического развития. Ресурсы и инновации стали основными элементами достижения национальных целей.

Перспективы экономического развития через инновационную инфраструктуру рассматриваются в работах многих авторов. Развитие инновационной инфраструктуры связано с реализацией стартапов [4; 8], с прямыми иностранными инвестициями [2]. Некоторые ученые акцентируют внимание на аспектах управления инновационными ресурсами [3] и утверждают, что обеспечение устойчивого экономического развития предполагает применение различных способов вовлечения заинтересованных сторон, которые будут влиять на результат процесса и обеспечение устойчивости. В мире, ориентированном на инновации, сотрудничество между людьми науки и бизнеса является предпосылкой устойчивого экономического роста. В исследовании обсуждается, как различные типы сотрудничества влияют на эффективность разработки новых продуктов (NPD).

Эффективность экономических инноваций положительно коррелирует со стабильностью инновационной деятельности. Это означает, что инновационные цели в экономике и устойчивом развитии могут быть достигнуты одновременно [7].

В исследовании [1] представлено применение экономико-вероятностной модели для проведения анализа рисков в технологических инновационных проектах. Модель объединяет риск и экономический анализ посредством количественной оценки стоимости, а также вероятности отклонений денежных потоков, что приводит к экономико-вероятностному анализу ожидаемой прибыли. В этом исследовании также подчеркивается важность анализа рисков в проектах технологических инноваций. [6].

При реализации инвестиционных проектов с использованием инноваций возникают значительные трудности [5], а именно определение затрат проектов и их планирование, а также целесообразность их эффективности с учетом влияния факторов риска. Предлагается прогнозировать и контролировать стоимость проекта и его прогнозируемую эффективность на каждом этапе жизненного цикла проекта. При этом важно оценить возможную эффективность диапазона колебаний, характеризующего степень устойчивости оценки эффективности проекта.

Исследование посвящено рассмотрению связи между акцентом на инновации и относительной экономической эффективностью. В управлении экономической эффективностью основное внимание уделяется сокращению расходов, связанных с доходами. Это не обязательно подразумевает сокращение расходов, а также использование доходов, которые можно получить от инвестиций в инновации. Широкий спектр методов оценки инновационных проектов и проблемы оценки их эффективности рассмотрены в работах [9]. Авторы предлагают подход с использованием чистой приведенной стоимости (NPV).

Методы исследования и результаты.

По сравнению с обычными инвестиционными проектами внедрение инноваций имеет свои принципиальные особенности:

а) Большая неопределенность параметров проекта (прогнозируемые результаты, сроки разработки и реализации, затраты, доходы) существенно снижает достоверность предварительной финансовой оценки проекта. Это требует установления дополнительных критериев отбора, основанных на сборе большого объема необходимой информации. Поэтому одновременно определяется, какую информацию необходимо получить, чтобы избежать лишней работы, которая увеличит стоимость проекта;

б) Для достижения долгосрочных результатов необходимо улучшить прогнозирование и учет временного аспекта;

в) Важно тщательно проработать этапы проекта, для привлечения высококвалифицированных научных специалистов, которые часто работают по совместительству;

г) Необходима возможность прекратить реализацию проекта без значительных затрат материальных ресурсов, как это происходит в обрабатывающей промышленности;

д) Высокая вероятность получения неожиданных результатов, которые могут быть коммерчески привлекательными. Это позволяет рассчитывать на быстрое распространение проекта и потенциально высокую прибыль.

Основой работы технопарков является реализация инновационных проектов, каждый из которых требует соответствующего финансирования. Инновационный проект по своей сути является инвестиционным проектом, который осуществляется для внедрения НТП в производственной и социальной сфере. Поэтому важнейшей проблемой, возникающей при организации работы по финансированию инновационных проектов, является определение их привлекательности для инвесторов.

Выбирая наиболее привлекательный инновационный проект, технопарки оценивают свои производственные, финансовые и экономические возможности. Анализируется рыночная ситуация, тщательно проверяются производственные мощности и ассортимент продукции, административный, управленческий и научно-технический персонал компании. При этом используются самые разные методы принятия решений – от субъективных до объективных, от интуитивных и эмпирических до точных. На практике часто используются смешанные методы принятия решений, находящиеся на границе интуиции и науки, либо они представляют собой сочетание того и другого и образуют эвристические методы и модели.

Широкое применение нашел технико-экономический анализ оценки инновационного проекта, использующий всю совокупность показателей. Преимущество этого метода в том, что проект оценивается с разных сторон и очень детально, но требуется большой объем информации, которого обычно недостаточно.

Сама суть экономических задач предполагает использование многих критериев. Однако выбранные критерии оценки проекта могут быть противоречивыми, а известные методы математических расчетов позволяют определить оптимум только для одной целевой функции. Разработка модели, отвечающей всем критериям, пока весьма проблематична.

Часто методы, используемые при оценке инновационных проектов, теоретически менее точны, но на практике более приемлемы.

Один из методов — просто сравнить преимущества и недостатки отдельных вариантов проекта или нескольких проектов. Эффективность этого метода повышается за счет применения системного подхода к оценке, то есть, когда каждый вариант оценивается по всей совокупности критериев. В результате получается полный список преимуществ (+) и недостатков (–), которые удобнее показать в матричном виде. Выбор вариантов может осуществляться методом исключения. Этот метод достаточно прост, но не точен, поэтому его можно использовать только для приблизительного анализа.

В более сложных случаях, требующих детального анализа, обычно используется скоринговая система. Он помогает оценить каждый критерий варианта по определенному количеству баллов. Балльная шкала достаточно дифференцирована и позволяет оценивать как схожие параметры разных проектов, так и разные параметры одного и того же проекта. В современных условиях в фирмах США используется до 30 критериев отбора проектов. Отбор основан на системе оценки предложенных критериев с учетом весовых коэффициентов каждого из них.

Преимущество скорингового метода в том, что он позволяет количественно оценить каждый критерий и оценить проект по общему баллу. Однако реальная ценность таких выводов зависит от точности подсчета очков, определяемой интуитивно. Поэтому на практике в процессе принятия решений помимо балльной системы используется метод сравнения затрат.

Метод сравнения затрат имеет более универсальное применение, поскольку окончательный вывод здесь основан на максимизации прибыли. Оценка основана на сравнении инвестиций и будущих денежных притоков. Особенно важен такой подход при реализации стратегических проектов, а каждый инновационный проект по своей сути является стратегическим.

Оценка потенциальной рентабельности проекта является сложной задачей, но необходимость и важность такой задачи подтверждается международной практикой.

В рыночных условиях значительную роль играют финансово-экономические факторы привлекательности. Наибольшее внимание уделено показателям абсолютной эффективности проектов, которые позволяют оценить каждый инновационный проект в отдельности, не решая проблему перераспределения ресурсов между альтернативными вариантами. Для технопарков такая оценка имеет особое значение. При экономическом обосновании проекта технопарка в его бизнес-плане используются следующие показатели: окупаемость, чистый дисконтированный приток денежных средств, внутренняя норма доходности.

Абсолютная эффективность оценивается по следующим критериям движения финансовых потоков (расходов и доходов), принятым во всем мире: чистая приведенная стоимость; индекс рентабельности; внутренняя норма доходности; срок окупаемости.

При оценке инновационных проектов показатель чистой приведенной стоимости является одним из основных. Суть метода заключается в расчете чистой приведенной стоимости (NPV), которая определяется как разница между текущей стоимостью будущих денежных притоков и текущей стоимостью инвестиций в проект:

$$NPV = \sum_{i=0}^n \frac{CI_i - In_i}{(1+d)^i} \quad (1)$$

где, CI_i – годовые притоки денежных средств в i -й год;

In_i – сумма инвестиций в инновационный проект в i -й год;

d – ставка дисконтирования; n – время реализации проекта.

При прогнозировании годовых притоков денежных средств необходимо учитывать все их виды – как производственные, так и непроизводственные, – которые связаны с реализацией проекта. Прежде всего, это чистая прибыль и амортизация. Но если поступления планируется иметь в виде ликвидационной стоимости оборудования или высвобождения части оборотных активов, их следует принять в качестве доходов соответствующих периодов. Поэтому для обычного предприятия расчет годовых притоков денежных средств будет производиться по формуле:

$$CI_i = NP_i + A_i + OI_i \quad (2)$$

где, CI_i – чистая прибыль в i -м периоде;

A_i – амортизация в i -м периоде;

OI_i – прочие поступления денежных средств в i -м периоде.

В этом случае формула (1) примет следующий вид:

$$NPV = \sum_{i=0}^n \frac{(NP_i + A_i + OI_i) - In_i}{(1+d)^i} \quad (3)$$

По формуле (3) можно оценить любой инвестиционный проект. Однако не каждый инвестиционный проект является инновационным по своей сути. Существуют особенности оценки инновационного проекта технопарком.

Для реализации проектов государство предоставляет технопаркам, их участникам и совместным предприятиям целевые субсидии в размере ввозной пошлины, при появлении нового оборудования и комплектующих изделий для реализации проектов технопарков.

Эти импортные пошлины зачисляются на специальные счета технопарков, их участников и совместных предприятий. При этом 50% ввозной пошлины зачисляется на специальные счета участников технопарков и совместных предприятий, а остальные 50% ввозной пошлины зачисляются на специальный счет органа управления технопарка, определенный технопарк. Кроме того, при реализации проектов технопаркам, их участникам и совместным предприятиям допускается ускоренная амортизация основных средств, задействованных в проекте технопарка, а также ежегодная ставка ускоренной амортизации основных средств в размере 20 %. установлены группы 3 и 4. При этом амортизация основных средств 3 группы, задействованных в проекте создания технопарка, удерживается до тех пор, пока балансовая стоимость группы не станет равной нулю.

Поэтому для технопарков годовые притоки денежных средств будут рассчитываться по формуле, несколько отличающейся от формулы (2):

$$CI_i = NP_i + A_i + SA(P)_i + SA(TP)_i + OI_i \quad (4)$$

где, $SA(P)_i$ – средства, зачисленные на специальный счет участников технопарков и совместных предприятий, реализующих проекты технопарков в i -м периоде;

$SA(TP)_i$ – средства, которые зачисляются на специальный счет органа управления определенного технопарка в i -м периоде.

NPV будет рассчитываться по следующей формуле:

$$NPV = \sum_{i=0}^n \frac{(NP_i + A_i + SA(P)_i + SA(TP)_i + OI_i) - In_i}{(1+d)^i} \quad (5)$$

Если текущая стоимость будущих денежных притоков от проекта выше его первоначальной стоимости или дисконтированной стоимости в течение нескольких лет, то проект следует реализовать, и наоборот, если текущая стоимость ниже первоначальной стоимости, проект следует реализовать. отклонено, поскольку инвестор потеряет деньги от реализации этого проекта. Другими словами, чистая приведенная стоимость одобренного проекта должна быть нулевой или положительной ($NPV \geq 0$), а чистая приведенная стоимость отклоненного проекта должна быть отрицательной ($NPV < 0$).

Индекс рентабельности (Ip) — это метод, который сравнивает текущую стоимость будущих доходов с первоначальными инвестициями, то есть это отношение текущей стоимости притоков денежных средств к инвестициям. Этот критерий характеризует доходы на единицу расходов. Это лучший вариант при организации независимых проектов для созда-

ния оптимального портфолио в случае ограниченного бюджета. В этом случае следует отдавать предпочтение проектам с наибольшим показателем рентабельности.

Индекс рентабельности рассчитывается по формуле:

$$Ip = \sum_{i=0}^n \frac{CI_i}{(1+d)^i} / \sum_{i=0}^n \frac{In_i}{(1+d)^i} \quad (6)$$

С учетом формулы (6) индекс рентабельности инновационного проекта при реализации технопарка будет рассчитываться по следующей формуле:

$$Ip = \sum_{i=0}^n \frac{NP_i + A_i + SA(P)_i + SA(TP)_i + OI_i CI_i}{(1+d)^i} / \sum_{i=0}^n \frac{In_i}{(1+d)^i} \quad (7)$$

Индекс рентабельности, в отличие от чистой приведенной стоимости, является относительной величиной. В этой формуле (7) сравниваются две части потока платежей: доход и инвестиции.

Индекс рентабельности тесно связан с интегральным эффектом от реализации инновационного проекта, который выступает в роли чистой приведенной стоимости (NPV). Если $NPV > 0$, то $Ip > 1$ и проект принимается. И наоборот, если $NPV < 0$, то $Ip < 1$, и проект считается неэффективным.

Внутренняя норма доходности (IRR) — очень популярный показатель при оценке целесообразности инвестирования. Это ставка дисконтирования, при которой дисконтированный доход за определенный период времени приравнивается к инновационным инвестициям. В этом случае доходы и расходы инновационного проекта определяются путем приведения его к расчетному моменту.

Другими словами, внутренняя норма доходности характеризует уровень доходности определенного инновационного проекта через ставку дисконтирования, при которой будущая стоимость дохода от инноваций приводится к текущей стоимости инвестиций.

За рубежом расчет внутренней нормы доходности часто используется как первый шаг количественного анализа инвестиций. Для дальнейшего анализа выбраны инновационные проекты, у которых IRR составляет 15-20%. Рассчитанное значение IRR сравнивается с требуемой нормой прибыли для инвестора. Инновационное решение можно рассматривать только тогда, когда значение IRR не меньше, чем нужно инвестору.

Если инновационный проект полностью финансируется за счет банковского кредита, значение IRR указывает на верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки, превышение которой делает проект экономически неэффективным. Если проект финансируется из других источников, меньшее значение IRR соответствует стоимости авансированного капитала, которую можно рассчитать, как среднее арифметическое взвешенное платежей за использование авансированного капитала.

Практическое использование этого метода сводится к последовательной итерации, с помощью которой находится коэффициент дисконтирования, который обеспечит равенство $NPV = 0$, или:

$$\sum_{i=0}^n \frac{CI_i - In_i}{(1+IRR)^i} = 0 \quad (8)$$

Для технопарков формула (8) с учетом формулы (7) будет иметь следующий вид:

$$\sum_{i=0}^n \frac{(NP_i + A_i + SA(P)_i + SA(TP)_i + OI_i) - In_i}{(1+d)^i} - \sum_{i=0}^n \frac{In_i}{(1+IRR)^i} = 0 \quad (9)$$

С помощью расчетов (или таблиц) выбираются две ставки дисконтирования так, чтобы на интервале (d_1, d_2) функция $NPV = f(d)$ меняла свое значение с «+» на «-» ($d_2 > d_1$). Таким образом, на этом интервале находится корень уравнения $f(d) = 0$. Чтобы сделать это, используйте тот формула:

$$IRR = d_1 + \frac{NPV(d_1)}{NPV(d_1) - NPV(d_2)} * (d_2 - d_1) \quad (10)$$

где, d_1 – значение ставки дисконтирования, при котором $f(d) > 0$;

d_2 – значение ставки дисконтирования, при котором $f(d) < 0$.

Срок окупаемости (Т) – один из наиболее распространенных показателей оценки эффективности инвестиций в инновационный проект. В отличие от показателей, используемых в отечественной практике, срок окупаемости капитальных вложений основывается не на прибыли, а на денежном потоке, доводя инвестиции в инновации и денежный поток до первоначального значения.

В рыночной экономике инвестирование тесно связано со значительным риском, и чем дольше срок окупаемости, тем он выше. За это время рыночные условия и цены могут существенно измениться. Особенно это актуально для отраслей с высокими темпами НТП, когда появление новых технологий или продуктов быстро обесценивает предыдущие инвестиции.

Срок окупаемости используется, когда нет уверенности в том, что инновационный проект будет реализован и поэтому владелец средств не рискует доверить инвестиции на длительный период времени.

Срок окупаемости проекта определяется согласно предварительным расчетам чистых денежных притоков (CI) и чистой приведенной стоимости (NPV):

$$T = p + NPV_p / CI_{p+1} \quad (11)$$

где, p – прошлый год, когда $NPV < 0$;

NPV_p – чистая приведенная стоимость в p -ом году (без знака «-»);

CI_{p+1} – величина чистого притока денежных средств в $(p + 1)$ году;

Международная практика установила, что срок окупаемости инновации не должен превышать пяти лет, что и следует принимать в расчетах.

Стоит отметить, что при анализе альтернативных проектов рассматриваемые критерии могут противоречить друг другу, то есть проект, приемлемый по одному критерию, может быть отклонен по-другому.

В случае противоречия за основу рекомендуется принять критерий чистой приведенной стоимости.

Выводы.

Обобщены методы оценки инновационных проектов технопарков, направленные на принятие правильных решений по выбору того или иного инновационного проекта, и произведен расчет экономической эффективности его реализации.

В результате исследования предложен методический подход к оценке эффективности инновационных проектов. Отдельным элементом предлагаемых формул расчета являются специальные счета технопарков, их участников и совместных предприятий.

Применение предложенного методического подхода к оценке инновационных проектов ускорит процесс отбора инновационных проектов и их реализации технопарками, а также будет способствовать активизации инновационной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Герцик Ю.Г. Управление предпринимательскими проектами / Ю.Г. Герцик, И.Н. Омельченко, Ж.М. Кокуева. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020. 89 с.
2. Гордячкова О.В. Иностраннные инвестиции: анализ и управление их привлечением на региональном уровне. М.: Креативная экономика, 2019. 174 с.
3. Григорян Е.С. Корпоративная социальная ответственность / Е.С. Григорян, И.А. Юрасов. М.: Дашков и К, 2022. 248 с.
4. Савенкова И.В. Теория рыночных отношений. Белгород: НИУ БелГУ, 2020. 132 с.
5. Молотникова А.А. Моделирование экономических, экологических и социально-политических систем. СПб.: Лань, 2023. 352 с.
6. Патокина Н.Н. Управленческая экономика / Н.Н. Патокина, Ю.Л. Софронова. Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2021. 32 с.
7. Пилюгина А.В. Технологическое предпринимательство. Этапы реализации проекта / А.В. Пилюгина, В.С. Шibaева. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. 84 с.
8. Тома Д. Корпоративный стартап: Как создать инновационную экосистему в крупной компании / Д. Тома, Т. Вики, Э. Гонс. М.: Альпина Паблишер, 2020. 288 с.
9. Финансовая диагностика и оценка публичных компаний / под редакцией Н.С. Вороновой, Н. А. Львовой. М.: Проспект, 2017. 193 с.

© Чоплиани М.Т., Бевзюк К.А., 2024.